

ЛИНГВОДИДАКТИКА И ПРИНЦИПЫ В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Шерматова Зухра

Чирчикский государственный педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258028>

Аннотация. В данной работе рассматриваются несколько ключевых тем, которые помогут глубже понять дидактические аспекты обучения грамматике английского языка. Раскрыта сущность лингводидактики в качестве отрасли дидактической науки, проанализированы дидактические принципы, которые лежат в основе обучения грамматике, включая принципы доступности, наглядности, активности и индивидуализации.

Ключевые слова: дидактика, лингводидактика, грамматика, иностранный язык, методика, обучение, коммуникативный навык, принципы.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tili grammatikasini o'qitishning didaktik jihatlarini tushunishga yordam beradigan bir nechta asosiy mavzular ko'rib chiqiladi. Didaktika fanining bir tarmog'i sifatida lingvodidaktikaning mohiyati ochib beriladi, grammatikani o'qitish negizidagi didaktik tamoyillar, jumladan, tushunarlilik, ravshanlik, faollik va individual yondashuv tamoyillari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: didaktika, lingvodidaktika, grammatika, chet tili, metodika, o'qitish, kommunikativ ko'nikma, tamoyillar.

Abstract. This paper examines several key topics that will help to better understand the didactic aspects of teaching English grammar. The essence of linguodidactics as a branch of didactic science is revealed, the didactic principles that underlie grammar teaching are analyzed, including the principles of accessibility, clarity, activity and individualization.

Keywords: didactics, linguodidactics, grammar, foreign language, methodology, teaching, communication skills, principles.

В формировании навыков иноязычного говорения грамматика, как основа языка, играет ключевую роль. С развитием и изменением взглядов на методику обучения иностранным языкам, грамматика, еще с прошлого века, стала рассматриваться не как самоцель, но как средство, ведущее к конечной цели – совершенствованию коммуникативного навыка в иноязычном образовании. Знание грамматики языка не только обеспечивает структурированность и логичность высказываний, но и способствует правильному использованию лексических единиц.

Грамматика в обучении иностранному языку не просто формирует основу для построения предложений, но и значительно влияет на активное усвоение лексики. Совершенствование речевой компетенции зависит от грамотного сочетания лексики с грамматикой, ибо эти два понятия являются двумя сторонами одной монеты. Исследования показывают, что чем глубже студенты понимают взаимосвязь между речевыми компонентами, тем увереннее они используют язык на практике. Важно отметить, что отсутствие знаний о грамматических правилах может затруднить формирование правильных связей между словами, что приводит к неэффективному использованию языка в реальных ситуациях. Понимание грамматики позволяет не только запоминать слова, но и применять их в нужной форме, в нужное время и в нужном контексте.

Изучение и преподавание грамматики иностранного языка, в частности английского, вбирает в себя различные факторы, что обуславливает применение комплексного подхода. В связи с этим, исследование лингводидактических аспектов в этом процессе имеет основополагающую роль. Понятие лингводидактики, будучи интеграцией лингвистики и дидактики, появилось во второй половине прошлого века. Лингводидактика призвана создать объективную научную базу для формирования подходящих методов обучения иностранным языкам, описания механизмов усвоения языка, управления процессами обучения.[2] Многие языковеды рассматривают лингводидактику и методику как тождественные понятия, однако при изучении их функций и содержания становится ясно, что они являются самостоятельными концепциями. Если в рамках методики обучения иностранному языку изучаются практические аспекты преподавания конкретного языка, то лингводидактика занимается теоретической стороной данного процесса, то есть обоснованием концепций, содержания языкового образования, методических систем обучения языкам (принципов отбора языкового материала, средств, приемов и форм обучения языкам). О.В. Михалева представляет следующую схему для обобщения указанных выше дефиниций в рамках дидактики [3, 14]:

Определив границу между лингводидактикой и методикой обучения языкам, следует раскрыть сущность лингводидактики, как отрасли дидактической науки. Лингводидактика, выполняя функции: научно-теоретическую, конструктивно-моделирующую и интегративную, имеет в качестве своего объекта наблюдения теоретическое обоснование процесса обучения языкам, что вбирает в себя концепции, содержание языкового образования, формы, механизмы, принципы и условия обучения.[3, 12] Целью обучения языкам в лингводидактическом аспекте является формирование языковую личность с развитой коммуникативной компетентностью, обладающую также межкультурными знаниями. Рассмотрение грамматической компетенции в связи с указанными выше характеристиками лингводидактики способствует комплексному научно-теоретическому исследованию данного вопроса.

При изучении грамматической компетенции ученые нередко оперируют понятием «грамматический механизм», который по В.С. Сетлину, как отмечается Дж.Дж. Джалоловым, делится на три части: 1) *овладение грамматическим действием* означает развитие автоматизированных грамматических навыков в речи; 2) *изучение готового материала* подразумевает запоминание грамматических форм; 3) *освоение грамматического обобщения* – запоминание и применение описания, правила, понятия.[1]

Таким образом, при обучении грамматике иностранного языка необходимо развивать и совершенствовать грамматический механизм.

Применение специфических дидактических принципов помогает организовать процесс и направить усилия обучаемых на усвоение грамматического механизма. Дидактические принципы представляют собой теоретические и практические установки, которые обеспечивают эффективность обучения и способствуют достижению образовательных целей. Данные принципы применимы во всех этапах образовательной системы, как для школьного, так и для высшего образования:

- *принцип научности*: процесс обучения должен базироваться на научных данных о языке, его структуре и функционировании. Знания о грамматических нормах и правилах должны быть обоснованы и подкреплены примерами из реальной практики. Учитель должен представить материал в контексте использования языка в живой речи, а не в виде изолированных правил. Это позволяет студентам не только запомнить теоретические конструкции, но и понять их практическую ценность;

- *принцип системности*: грамматический материал должен подаваться в логической последовательности. Новые структуры следует вводить на основе уже усвоенных, создавая таким образом систему знаний. Повторение и закрепление изученного материала также играют значительную роль в системном подходе. Учителя должны регулярно возвращаться к ранее изученным темам, чтобы укрепить знания и навыки учащихся. Это способствует формированию прочной грамматической базы, необходимой для дальнейшего изучения языка;

- *принцип доступности и соответствия возрастным и индивидуальным особенностям обучаемых*: занятия должны быть адаптированы под уровень подготовки студентов, их интересы и жизненный опыт. Применение различных методов и средств обучения поможет сделать процесс более интересным и увлекательным;

- *принцип активизации познавательной деятельности учащихся*: занятие должно включать не только теоретическую (объяснение, обобщение), но и практическую часть (упражнение). Грамматика – это не только набор правил, но и система, требующая понимания и анализа. На занятиях могут быть использованы ролевые игры, дебаты и другие виды активного обучения, чтобы студенты могли применить знания на практике. Разнообразие учебных форм и методов способствует повышению интереса к изучаемой теме и помогает осознать реальные коммуникационные потребности, что особенно важно в изучении языка;

- *принцип интеграции языка и культуры*: обучение грамматике должно быть связано с культурными аспектами стран, где говорят на изучаемом языке. Понимание культурного контекста использования грамматических конструкций помогает учащимся лучше усвоить материал. Обсуждение этнических норм общения или популярных выражений в разных странах делает изучение грамматики более живым и актуальным;

- *принцип практической значимости обучения*: студенты должны видеть связь между изучаемым материалом и его применением в жизни. Занятия следует структурировать так, чтобы грамматические конструкции использовались в реальных жизненных ситуациях, например, в диалогах, написании писем или составлении сообщений. Это помогает не только закрепить теоретические знания, но и развивает уверенность в использовании языка в общении;

- *принцип индивидуализации обучения*: с каждым учеником необходимо заниматься с учетом его личных потребностей и уровня языковой подготовки. Учитывая различные

стили обучения и темп усвоения материала, следует предлагать студентам индивидуальные задания или проекты, которые будут способствовать их развитию. Это позволяет избежать чувства перегруженности и поддерживает мотивацию обучающихся, обеспечивая комфортные условия для изучения сложных структур;

- *принцип обратной связи и оценки*: регулярная обратная связь от учителя помогает ученикам осознать свои сильные и слабые стороны, а также обозначает пути для дальнейшего развития. Оценивание не должно ограничиваться лишь формальными оценками, а учитывать многообразие успехов и прогресса, которые студенты демонстрируют на протяжении всего процесса обучения.

Исходя из указанных выше принципов дидактики, следует представить принципы лингводидактики, согласно М.А. Фёдоровой и М.Н. Антушевич:

- личностно-ориентированная направленность обучения;
- когнитивная направленность обучения;
- межкультурная направленность обучения;
- автономия обучаемого в учебной деятельности;
- обстоятельность процесса обучения иностранным языкам.[4]

Исходя из данных принципов лингводидактики, исследователями также разработаны принципы прагмалингводидактики, отрасли, интегрирующей прагматическую лингвистику с дидактикой. Этот вопрос целесообразно рассматривать комплексно с научно-теоретической точки зрения в последующих научных публикациях.

Таким образом, изучение грамматического аспекта иноязычного образования оказывается многогранным и многослойным процессом, что обуславливает рассмотрение данного вопроса в лингводидактическом плане, что создает научно-теоретическую базу для преподавателя в организации учебного процесса. Дидактические аспекты обучения грамматике английского языка также играют ключевую роль в формировании языковых навыков студентов. Применение данных принципов в учебной практике позволяет создать благоприятные условия для освоения грамматических структур. На их основе строится учебный процесс и используются те или иные методы и подходы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. J.J. Jalolov. Chet til o'qitish metodikasi: Chet tillar oliy o'qu yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. Toshkent: O'qituvchi, 2012. С. 170
2. Вербицкая В.Д. Психолого-педагогические и лингводидактические аспекты обучения иностранным языкам в неязыковых вузах. Гуманитарный вестник, 2015, вып. 8. URL: <http://hmbul.bmstu.ru/catalog/edu/pedagog/294.html>
3. Михалева О. В. Лингводидактика и методика обучения иностранным языкам [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2022.
4. Фёдорова М. А., Антушевич М. Н. ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ //ББК 81л0 Я41. – 2015. – С. 309-312